

Resiliência e ir além de si mesmo: análise do artigo “resiliência e psicologia transpessoal”

Lúcia Martins, Doutoranda em Ciências da Educação

A principal característica de um **comportamento resiliente** é ter a “habilidade para lidar e se adaptar aos momentos difíceis da vida” (p. 292), pois quando tudo está bem é fácil ver a existência como algo colorido, ter expectativas para o futuro, fazer planos, por exemplo. Mas são nas situações complicadas, como tragédias pessoais, desastres de qualquer natureza ou mesmo o estresse diário acentuado, que a pessoa precisa ser resiliente. Pois, essa é prática que faz com “que a maioria das pessoas sejam maleáveis – do ponto de vista psicológico – e reajam quando chegam ao “fundo do poço” (p. 292), visto que é nessa fase que muito não conseguem se reerguer, visto que ser resiliente é vivenciar o processo que leva à superação de problemas, crises ou infortúnio, seja como indivíduos, grupos e organizações.

No decorrer da vida “nem tudo são flores” e percorremos uma estrada de altos e baixos, ganhos e perdas, em uma luta pela busca do equilíbrio, e é a nossa capacidade de resiliência que garante a estabilidade ao longo da jornada. Das grandes personalidades da história às vidas cotidianas, temos exemplos de resiliência, como a trajetória de Stephen Hawking, que apesar de todas suas limitações de saúde, não deixou de desenvolver soluções para se comunicar e assim continuou a estudar, aprender e divulgar isso ao mundo. Outra história que impressiona e motiva a manter a resiliência, é o relato de Anne Franck, que aos 12 anos, cria um universo capaz de salvá-la das crueldades da guerra.

Então, como identificar se você ou a outra pessoa é resiliente? Pode-se pontuar que essa capacidade se dá quando o ser “reconhece e identifica a adversidade, no entanto não se deixa sucumbir pelo desafio, desidentificando-se e possibilitando a transmutação, transformação, elaboração e integração de respostas novas e adequadas a soluções” (p. 297).

Quanto **aos fatores de riscos e de proteção em saúde**, pode-se afirmar que são eventos hostis que ocorrem na vida e são vistos como barreiras, sejam individuais ou ambientais, que podem aumentar a dimensão de um estresse sofrido. Esses bloqueios também podem ser natureza psicossocial ou sociocultural, que podem tornar-se perturbações psicológicas, resultados negativos para o desenvolvimento da pessoa.

Em relação aos fatores de proteção, o apoio da família, uma rede de apoio dos amigos e da comunidade, são exemplos que ajudam na superação de dificuldades. Dessa forma, esses fatores não eliminarão os riscos, mas oferecerão um ambiente de suporte e coragem para o indivíduo, de modo a encorajá-lo a superar as adversidades.

Conforme o texto, os fatores de proteção individuais, familiares e sociais, estão inter-relacionados. Entre os fatores individuais, estão: temperamento, capacidade para resolver problemas, autoestima, autonomia, inteligência, autocontrole, autoeficácia e competência social. Os fatores familiares são: coesão, estabilidade, respeito mútuo, apoio e vínculo. No que se refere aos fatores vinculados ao apoio social externo, lista-se: relações com pessoas significativas na escola, na igreja ou em grupos sociais. Todos eles estão ligados e se complementam, formando uma base sólida de ajuda e apoio mútuo.

A resiliência e a rede de apoio também se inter-relacionam, visto que a reciprocidade envolvida nas trocas interpessoais que abrangem o apoio social, faz com que a pessoa se sinta parte de uma comunidade, e isso é algo que pode trazer bem estar e segurança, e esse aspecto vem sendo estudados para que se comprove sua importância e eficácia. Pois, por meio da resiliência comunitária e das redes de apoio, as “pessoas que passam por situações de vulnerabilidade social podem ter a oportunidade de refazer suas vidas” (p. 293), porque aprendem a transformar os fatores de risco em desafios, que ao invés de fugir das dificuldades, esses indivíduos passam a enfrentar os obstáculos ou traumas e conseguem superar o sofrimento.

Importante destacar as características das pessoas que possuem maior capacidade para resiliência, esses atributos são: inteligência, capacidade de reflexão, possibilidade de independência, capacidade de relacionamento, capacidade de iniciativa, humor, criatividade, noção interna de ética, entre outras. São qualidades que podem ser desenvolvidas.

Quanto ao tópico sobre a **psicologia transpessoal, seu papel contributivo para o indivíduo e para uma sociedade mais saudável**, pode-se afirmar que, o termo “transpessoal” remete a uma extensão da identidade para além da individualidade e da personalidade, levando à transcendência, que “gera relações mais cooperativas, não fragmentadas e harmoniosa em direção à unidade interna e com o outro, favorece valores de crescimento e os valores do ser” (p. 297). Desse modo, o indivíduo tende a ser mais colaborativo, quando se percebe parte de uma comunidade, passa a contribuir com o que pode, a partir de suas competências. Sentir-se integrado ajuda na cura, promove o bem estar e em contrapartida os indivíduos ficam mais saudáveis e põe em comum o seu melhor, dessa forma todos são beneficiados.

O texto cita as características que Maslow afirma ser possível medir em um indivíduo sadio, listadas a seguir: “uma percepção mais clara e mais eficiente da realidade; maior abertura à experiência; maior integração, totalidade e unidade da pessoa; maior espontaneidade, expressividade, pleno funcionamento, vivacidade; um eu real com firme identidade, autonomia, unicidade; maior objetividade, desprendimento, transcendência do eu; recuperação da criatividade; e capacidade de amar. Essas características são reforçadas por Saldanha ao afirmar que ao se desenvolver, o ser

humano pode despertar e alcançar a dimensão espiritual, “propiciando a atualização experiencial de valores positivos, saudáveis, curativos, tanto individual como coletivo, caracterizando um processo regido pelo princípio da transcendência” (p. 296).

Ao vivenciar essa transcendência, o ser deixa de pensar apenas em seus problemas, passa a ser mais resiliente e consegue se colocar a serviço do outro, dessa forma suas dificuldades perdem o foco e ele consegue ver novas expectativas e atribuir valor às pequenas conquistas diárias, além de ser parte de uma comunidade de partilha.

Então, como aplicar **essas ideias e propostas na educação**, é a grande questão, pois o momento de sala de aula pode ser estressante tanto para o professor, quanto para o aluno. Fazer desse instante uma construção de parceria saudável é um desafio, mas que será benéfico para ambas partes e todos ganham: professor, aluno, família, escola e sociedade.

Aprender e ensinar a lidar com situações de estresse é uma construção de leva tempo, e nesse processo os envolvidos compreendem a arte de ser resilientes. Se o docente tem o olhar treinado e sensível para perceber quando o discente está com alguma dificuldade, seja de aprendizagem, seja emocional, pode tentar ajudá-lo, utilizando as ferramentas e palavras certas para fazê-lo superar os problemas que enfrenta, fazendo com que desenvolva ainda mais sua resiliência.

Nesse transcurso, o modo de crescimento tem grandes chances de ser saudável, e longe de ser algo disruptivo e abrupto, é lento e contínuo, mas que evolui a cada instante nesse processo que a pessoa deve fazer por livre escolha. Pois segundo, segundo Maslow, “o indivíduo se defronta a todo instante ao longo da vida quando deve optar entre os prazeres de segurança e do crescimento, dependência e independência, regressão e progressão, imaturidade e maturidade” (p. 299).

Quando o professor entende e age com os alunos de modo que sua atuação vá além da sala de aula, promove atividades que possibilitam que o aluno tenha o entendimento da importância de bem relacionar-se com colegas e familiares, está promovendo o desenvolvimento de uma rede de apoio para este aluno, uma vez que Maslow afirma no texto que “as pessoas que têm família e amigos para apoiá-las e encorajá-las apresentam índices de recuperação melhores do que as pessoas que estão sozinhas no mundo” (p. 300), o que permite concluir que, por mais que a pessoa passe por grandes obstáculos, pode superá-los mais facilmente se estiver inserido no seio de um grupo que o apoia.

Por fim, a psicologia transpessoal vai além do ego ou do emocional, tenta alcançar o ser humano em sua transcendência, como afirma Saldanha ao colocar que se o indivíduo sentir-se “incondicionalmente percebido, respeitado e amado garante a confiança em si mesmo, a capacidade

para autoapreciação, a capacidade para controle da impulsividade, a capacidade de empatia, o sentido de coerência, o significado e a finalidade quanto à própria vida” (p. 300). E o que é mais transcendental que o amor? Pois, de acordo com Erna Van de Winckel, “O conhecimento do amor, de seu papel e de seu valor se depura e se amplia à medida que a pessoa evolui. Pode-se afirmar que a maneira de amar é um critério de evolução de uma pessoa” (p. 300). Logo, amar é uma questão de evolução, e quem está emocionalmente doente tem mais dificuldades de amar plenamente. Ao perceber-se nesse cenário, a pessoa deve procurar ajuda para compartilhar suas dores, seja buscar um profissional ou um apoio amigo e dessa forma ampliar ou criar sua rede de apoio.

Referência: SIMÃO, Manoel José Pereira; SALDANHA, Vera. Resiliência e Psicologia Transpessoal: fortalecimento de valores, ações e espiritualidade. **O mundo da Saúde**, v. 36, n. 2, p. 291-302, 2012. Disponível em: <https://revistamundodasaude.emnuvens.com.br/mundodasaude/article/download/494/435>. Acesso em: 03 jun. 2024.

Doutorado em Ciências da Educação
Instituição: Christian Business School
Disciplina: Introdução à Psicologia e à educação transpessoal
Professora: Juliana Ferreira
Doutoranda: Lúcia Martins